

UDC: 33.339
JEL: Q56, Q01

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XALQARO HAMKORLIKNING ROLI VA IQTISODIY NATIJALARI

THE ROLE OF INTERNATIONAL COOPERATION AND ECONOMIC IMPLICATIONS IN THE TRANSITION TOWARD A GREEN ECONOMY

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЕГО СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Khaydarova Shoxista Davranovna ^[0009-0000-7870-9130]

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi

Khaydarova Shokhista Davranovna

Termez university of economics and service, teacher of the department
«Economics»

Хайдарова Шохиста Даврановна

Термезский университет экономики и сервиса, преподаватель кафедры
«Экономика»

E-mail: khaydarova.tues@gmail.com; Phone: +998909963529

Annotatsiya. Maqolada yashil iqtisodiyotga o‘tishda xalqaro hamkorlikning roli hamda uning iqtisodiy natijalari o‘rganilgan. Tadqiqot jarayonida yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari, yashil moliya va innovatsion texnologiyalarning ahamiyati hamda past uglerodli iqtisodiyotga o‘tish jarayonlari ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, 2020-2024 yillar davomida O‘zbekiston Respublikasida hududlar kesimida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi hamda atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar ko‘rsatkichlari asosida amaliy tahlil olib borilgan. Tadqiqot natijalari energiya ishlab chiqarish hajmining ortishi bilan bir qatorda ayrim hududlarda ekologik yuklama darajasining ortib borayotganini ko‘rsatdi. Tadqiqot yakunida yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonini jadallashtirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, xalqaro hamkorlik, qayta tiklanuvchi energiya, energiya samaradorligi, ifloslantiruvchi moddalar, yashil investitsiyalar, barqaror rivojlanish.

Abstract. The article examines the role of international cooperation in the transition to a green economy and its economic outcomes. The study analyzes the theoretical foundations of the green economy, the importance of green finance and innovative technologies, as well as the processes of transitioning to a low-carbon economy based on scientific literature. In addition, an empirical analysis was conducted based on indicators of electricity production and pollutant emissions across regions of the Republic of Uzbekistan for the period 2020-2024. The results show that alongside the increase in electricity production, the level of environmental

burden has also risen in some regions. The study concludes with scientifically grounded recommendations aimed at accelerating the transition to a green economy, expanding the use of renewable energy sources, and strengthening international cooperation.

Keywords: green economy, international cooperation, renewable energy, energy efficiency, pollutant emissions, green investments, sustainable development.

Аннотация. В статье рассматривается роль международного сотрудничества в переходе к зеленой экономике и его экономические результаты. В ходе исследования проанализированы теоретические основы зеленой экономики, значение зеленого финансирования и инновационных технологий, а также процессы перехода к низкоуглеродной экономике на основе научной литературы. Кроме того, проведен эмпирический анализ на основе показателей производства электроэнергии и выбросов загрязняющих веществ по регионам Республики Узбекистан за период 2020-2024 годы. Результаты исследования показывают, что наряду с ростом производства электроэнергии в некоторых регионах также увеличивается уровень экологической нагрузки. В заключение представлены научно обоснованные рекомендации по ускорению перехода к зеленой экономике, расширению использования возобновляемых источников энергии и развитию международного сотрудничества.

Ключевые слова: зеленая экономика, международное сотрудничество, возобновляемая энергия, энергоэффективность, загрязняющие вещества, зеленые инвестиции, устойчивое развитие.

For citation: Khaydarova Sh.D. The role of international cooperation and economic implications in the transition toward a green economy. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. Hozirgi davrda global iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi hamda ekologik muammolarning kuchayib borishi sharoitida yashil iqtisodiyotga o'tish barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Mazkur jarayonda xalqaro hamkorlik muhim ahamiyat kasb etib, ilg'or texnologiyalar almashinuvi, investitsiyalarni jalb etish hamda yashil moliya mexanizmlarini rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Shu jihatdan, yashil iqtisodiyotga o'tishda xalqaro hamkorlikning rolini o'rganish hamda uning iqtisodiy natijalarini baholash dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi yashil iqtisodiyotga o'tishda xalqaro hamkorlikning rolini aniqlash hamda uning iqtisodiy va ekologik natijalarini hududlar kesimidagi energiya ishlab chiqarish va ifloslantiruvchi moddalar ko'rsatkichlari asosida kompleks tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Yashil iqtisodiyotga o'tish zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, u barqaror rivojlanishni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari, yashil moliya va texnologik innovatsiyalar hamda past uglerodli iqtisodiyotga o'tish mexanizmlarini o'rganishga qaratilgan. Mavjud ilmiy adabiyotlarni tahlili ularni uchta asosiy yo'nalish bo'yicha tizimlashtirish imkonini beradi.

1-guruh: Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishning nazariy asoslari

Yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari va uning barqaror rivojlanishdagi o'rni ko'plab ilmiy tadqiqotlarda yoritilgan. Jumladan, L.Dogaru yashil iqtisodiyot va yashil o'sish konsepsiyalarini barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida ko'rib chiqib, iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash zarurligini asoslab bergan [1]. Muallif yashil iqtisodiyotni rivojlantirish resurslardan samarali foydalanish hamda ekologik xavflarni kamaytirish bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, M.Adamowicz yashil iqtisodiyot, yashil o'sish va "Green Deal" tashabbuslarini barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim mexanizm sifatida baholaydi [8]. Muallif yashil iqtisodiyotning joriy etilishi iqtisodiy tizimlarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash bilan bir qatorda ekologik muammolarni kamaytirishga ham xizmat qilishini qayd etadi.

Bundan tashqari, E.B.Ali, V.P.Anufriev va B.Amfo tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda yashil iqtisodiyotni rivojlanayotgan mamlakatlarda joriy etish iqtisodiy rivojlanish strategiyalarining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqilgan [9]. Ularning fikricha, yashil iqtisodiyotga o'tish iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ekologik barqarorlikni ta'minlashga imkon beradi.

2-guruh: Yashil moliya va innovatsion texnologiyalarning roli

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida moliyaviy mexanizmlar va texnologik innovatsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, L.Ionescu yashil moliya past uglerodli energetikani rivojlantirish hamda iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirishda muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi [3]. Muallif yashil investitsiyalarni kengaytirish iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va energiya samaradorligini oshirishga xizmat qilishini asoslaydi.

B.Li va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ekologik boshqaruv, yashil moliya va emissiyalarni kamaytirish texnologiyalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilingan [2]. Tadqiqot natijalari sanoat rivojlangan davlatlarda karbon neytrallikka erishish uchun moliyaviy va institutsional mexanizmlarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, W.Fang, Z.Liu va A.R.S.Putra tomonidan olib borilgan empirik tadqiqotlarda ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (R&D) yashil iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida baholangan [6]. Ularning natijalariga ko'ra, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini rivojlantirish iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtirishga yordam beradi.

3-guruh: Past uglerodli iqtisodiyotga o'tish va xalqaro tajriba

Past uglerodli iqtisodiyotga o'tish global miqyosda muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. I.A.Kapitonov o'z tadqiqotlarida past uglerodli iqtisodiyot energiya xavfsizligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri ekanligini asoslab bergan [5]. Muallif energiya resurslaridan samarali foydalanish iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.

A.Raihan tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda yashil energiya va texnologik innovatsiyalar past uglerodli iqtisodiyotga o'tishning muhim vositalari sifatida ko'rib chiqilgan [4]. Tadqiqot natijalari texnologik rivojlanish iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan bir qatorda ekologik barqarorlikni ham ta'minlashini ko'rsatadi.

Shuningdek, E.B.Ali va boshqalar tomonidan OECD mamlakatlari misolida olib borilgan tadqiqotlarda qayta tiklanuvchi energiya, globallasuv va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlangan [7]. Mualliflar xalqaro hamkorlik va global integratsiya yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar.

Yuqoridagi ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o'tish ko'p omilli jarayon bo'lib, unda nazariy asoslar, moliyaviy mexanizmlar va innovatsion texnologiyalar o'zaro uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Ayniqsa, xalqaro hamkorlik, yashil moliya instrumentlari va qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarining rivojlanishi iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi yashil iqtisodiyotga o'tishda milliy strategiyalarni xalqaro tajriba bilan uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Tahlil va natijalar muhokamasi. 2020-2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasida hududlar kesimida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi hamda atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar ko'rsatkichlari asosida tahlil olib borildi. Tahlil jarayonida hududlar bo'yicha energiya ishlab chiqarish dinamikasi, sanoatlashuv darajasi va ekologik yuklama o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Olingan natijalar asosida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmining o'sish tendensiyalari hamda ayrim hududlarda ekologik bosimning ortib borish holatlari aniqlanib, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida mavjud muammolar va ustuvor yo'nalishlar belgilab berildi.

2020-2024 yillarda hududlar bo'yicha elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmida umumiy o'sish tendensiyasi kuzatilgan. Eng yuqori ko'rsatkichlar Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati va Navoiy viloyati hissasiga to'g'ri keladi.

Toshkent viloyati 2020-yildagi 18228 dan 2024-yilda 20003,2 ga yetib, yetakchilikni saqlab qolgan. Sirdaryo viloyatida ishlab chiqarish 15249,1 dan 17532,8 ga oshgan bo'lsa, Navoiy viloyatida ko'rsatkichlar nisbatan barqaror bo'lgan.

So'nggi yillarda Buxoro viloyati va Toshkent shahrida keskin o'sish kuzatilgan, ayrim hududlarda, jumladan Jizzax viloyatida esa ishlab chiqarish faqat 2023-yildan boshlab paydo bo'lgan.

1-jadval

Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi yillik

Viloyatlar	2020	2021	2022	2023	2024
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	4392,4	5233,9	5373,9	5152,1	5079
Andijon viloyati	372,6	489,2	791,4	658,1	820
Buxoro viloyati	6,2	7,4	1578,3	2029,3	2582
Jizzax viloyati	0	0	0	0,5	1,1
Qashqadaryo viloyati	9770,7	13349,7	8499	8174,9	10099,9
Navoiy viloyati	11776,8	11117,5	11541,6	10718,9	10847,1
Namangan viloyati	5624,6	7083,9	6694	7025,3	6561,6
Samarqand viloyati	73,5	70	38,8	482,8	515
Surxondaryo viloyati	82,4	180,8	232,3	433,6	653,7
Sirdaryo viloyati	15249,1	16139,1	16991	16855,5	17532,8
Toshkent viloyati	18228	16653,4	19570,8	20445,1	20003,2
Farg‘ona viloyati	264,4	395,8	393,7	401,1	479,2
Xorazm viloyati	209,5	162,9	651,7	1415,9	1291,1
Toshkent shahri	433,5	480,6	1912,2	4211,7	6273,4

Manba: stat.uz ma’lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

Umuman, tahlil natijalari elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmining yildan-yilga ortib borayotganini va yangi quvvatlar ishga tushirilayotganini ko‘rsatadi.

1-rasm. Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi (yillik ming tonna) 2020-2024-yillar

2020-2024 yillarda hududlar bo'yicha atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar hajmida ayrim hududlarda o'sish tendensiyasi kuzatilgan. Eng yuqori ko'rsatkichlar asosan Toshkent viloyati hissasiga to'g'ri kelib, 2020-2024 yillar davomida ko'rsatkichlar bosqichma-bosqich ortib, 2024 yilda eng yuqori darajaga yetgan.

Shuningdek, Navoiy va Sirdaryo viloyatlarida ham nisbatan yuqori ko'rsatkichlar saqlanib qolgan bo'lib, bu hududlarda sanoat korxonalarining ulushi yuqori ekanligi bilan izohlanadi.

Ayrim hududlarda, jumladan Buxoro, Qashqadaryo va Farg'ona viloyatlarida ko'rsatkichlar o'rta darajada bo'lib, yillar davomida ayrim tebranishlar kuzatilgan. Eng past ko'rsatkichlar esa Jizzax, Xorazm va Surxondaryo viloyatlarida qayd etilgan.

Umuman olganda, tahlil natijalari atmosferaga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi ayrim sanoatlashgan hududlarda yuqori ekanligini hamda ekologik nazorat va kamaytirish choralarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu natijalar hududlar kesimida energiya ishlab chiqarish hajmi va ekologik yuklama o'rtasida ma'lum darajada to'g'ri bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida 2020-2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasida hududlar kesimida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmining umumiy o'sish tendensiyasi kuzatilgani aniqlandi. Ayniqsa, Toshkent, Sirdaryo va Navoiy viloyatlarida energiya ishlab chiqarish hajmi yuqori darajada shakllangani hamda ayrim hududlarda yangi energiya quvvatlarining ishga tushirilishi ishlab chiqarish hajmining ortishiga xizmat qilgani qayd etildi. Shu bilan birga, so'nggi yillarda ayrim hududlarda sanoat faoliyatining kengayishi natijasida atmosferaga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar miqdorining ham oshish tendensiyasi kuzatilgani aniqlandi.

Tahlil natijalari energiya ishlab chiqarish hajmining ortishi bilan bir qatorda ekologik yuklamaning ham oshib borayotganini ko'rsatdi. Bu esa yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, energiya samaradorligini oshirish hamda ekologik nazorat mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, yashil iqtisodiyotga o'tishda xalqaro hamkorlik muhim omil sifatida namoyon bo'lib, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, investitsiyalarni jalb qilish va ekologik toza energiya manbalarini rivojlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Kelgusida yashil iqtisodiyot tamoyillarini izchil joriy etish, hududlar kesimida ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda energiya ishlab chiqarishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashning muhim strategik sharti hisoblanadi.

Tavsiyalar. Olib borilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirish hamda uning iqtisodiy samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- hududlar kesimida elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan, xususan quyosh va shamol energetikasidan foydalanish ulushini bosqichma-bosqich oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi;

- sanoatlashgan hududlarda atmosferaga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar hajmini kamaytirish maqsadida zamonaviy ekologik tozalash texnologiyalarini joriy etish hamda ekologik monitoring tizimini kuchaytirish maqsadga muvofiq;

- yashil iqtisodiyotga o'tishda xalqaro moliya institutlari va xorijiy investorlar bilan hamkorlikni kengaytirish orqali yashil investitsiyalar hajmini oshirish tavsiya etiladi;

- energiya samaradorligini oshirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash zarur;

- hududlar kesimida energiya ishlab chiqarish va ekologik ko'rsatkichlar monitoringini muntazam takomillashtirish orqali yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyalarining samaradorligini baholab borish maqsadga muvofiq.

Mazkur tavsiyalarni amaliyotga joriy etish yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirish, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash hamda iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Dogaru L. (2021) Green economy and green growth-opportunities for sustainable development. Proceedings. Vol. 63. Issue 1. P. 70

2. Li B., et al. (2025) Environmental governance, green finance, and mitigation technologies: pathways to carbon neutrality in European industrial economies. International journal of environmental science and technology. Vol. 22. Issue. 15. P. 14899-14912

3. Ionescu L. (2021) Leveraging green finance for low-carbon energy, sustainable economic development, and climate change mitigation during the COVID-19 pandemic. Review of contemporary philosophy. № 20. P. 175-186

4. Raihan A. (2025) Green energy and technological innovation toward a low-carbon economy in Bangladesh. Green and low-carbon economy. Vol. 3. Issue. 2. P. 171-181

5. Kapitonov I.A. (2021) Development of low-carbon economy as the base of sustainable improvement of energy security. Environment, development and sustainability. Vol. 23. Issue. 3. P. 3077-3096

6. Fang W., Liu Z., Putra A.R.S. (2022) Role of research and development in green economic growth through renewable energy development: empirical evidence from South Asia. Renewable energy. Vol. 194. P. 1142-1152

7. Ali E.B., et al. (2024) Transitioning to low carbon economy among OECD countries: do renewable energy, globalization and higher economic growth matter? Energy & environment. Vol. 35. Issue. 8. P. 4248-4271

8. Adamowicz M. (2022) Green deal, green growth and green economy as a means of support for attaining the sustainable development goals. Sustainability. Vol. 14. Issue. 10. P. 5901

9. Ali E.B., Anufriev V.P., Amfo B. (2021) Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: a review. Scientific African. Vol. 12. P. e00756